

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA UMUMTA’LIM MAKTABLARINING BOSHQARUV TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING ME’YORIY- HUQUQIY ASOSLARI

Usmanova Gulnoza Xamdamjonovna -

Qo‘qon DPI “Ta’limda axborot texnologiyalari” mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

gulnozausmanova70@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhiti, ta’limni raqamlashtirish zaruriyati hamda shart-sharoitlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, boshqaruv tizimi, me’yoriy-huquqiy asoslari, raqamli ta’lim.

XXI asr axborot asri, axborot texnologiyalari asri ekanligi barchamizga ma’lum, bu asrda savodxon kishi bo‘lish uchun, avvalo, kompyuter savodxon bo‘lish, axborot texnologiyalarini puxta egallamoq lozim. Har bir mutaxassis, u qaysi sohada ishlashidan qat’iy nazar, o‘z vazifasini zamon talabi darajasida bajarishi uchun axborotga ishlov beruvchi vositalarni, ularni ishlatish uslubiyotini bilishi va ularda ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishi zarur. Shu sababli bugungi kunda mustaqil Respublikamizda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlarning mazmun-mohiyati, maqsadi va vazifalari aniq belgilab olingan [1].

Ta’limni raqamlashtirishning maqsad-vazifalarini ochib beruvchi me’yoriy-huquqiy hujjatlar – O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni (2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son), Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti (2021 yil 17-dekabr, Ozb.Res. XTV 406-son buyrug‘i), Umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi loyihasi (Informatika va axborot texnologiyalari), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni asosida qabul qilingan⁵ “ O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”, 2025-yilgacha O‘zbekiston sanoatining

rivojlanishi konsepsiyasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyovning 2020-yil 24-yanvarda Oliy majlisga murojaatnomasida belgilangan vazifalar, asosida ishlab chiqilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ”O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son Farmonida belgilangan vazifalardan kelib chiqib o’quvchilar bilimni baholash jarayonini raqamlashtirish va shaffofligini ta’minlash maqsadida 2022-yil 24-iyunda XTV ning 205-sonli buyrug‘i chiqarildi. Unga ko‘ra: 2022-2023-o’quv yilidan boshlab barcha respublika umumiy o’rta ta’lim muassasalarida an’anaviy qog’oz ko’rinishidagi sinfjurnallari va qog’oz kundaliklarni yuritish bekor qilindi ; o’quvchilarning davomatini va bilimni baholash jarayonini raqamlashtirishda Kundalik.com milliy raqamli ta’lim platformasidan foydalanish yo‘lga qo‘yildi. Ushbu buyruqda quyidagi vazifalar belgilab berildi:

Umumta’lim muassasasi direktori: O‘zbekiston Respublikasining “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida” 2019-yil 2-iyuldagi O’RQ-547-son Qonuni talablariga rioya etish; elektron jurnalni o’z vaqtida yuritish; elektron jurnalga kiritilgan ma’lumotlarga o’zgartirish kiritilishining oldini olish; elektron jurnalni yuritishda, fan o’qituvchilari tomonidan yo’l qo’yilgan, inson omiliga bog’liq xatolarga o’zgartirish kiritish maqsadida tuman (shahar) xalq ta’limi bo’limiga rasmiy xat bilan murojaat qilish; maktab psixologi lavozimidagi xodimni Platformadagi sinflarga a’zo bo’lganini va ”Psixolog” guruhlarini tuzib, o’quvchilar hamda ota-ona (o’quvchining qonuniy vakili) bilan doimiy muloqotda bo’lishini muvofiqlashtirish; O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirining 2021 -yil 6 sentabrdagi 284-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Umumiy o’rta ta’lim muassasalari faoliyatida avtomatlashtirilgan axborot tizimi bilan ishlash va arxivlash tartibi haqida nizom” talablariga muvofiq hujjatlarni arxivlashtirishni umumta’lim muassasasining o’zida tashkillashtirishni amalga oshiradi [2].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalangan holda umumiy o’rta ta’lim maktablarida yuritiladigan o’quv-pedagogik hujjatlarni maqbullashtirish, boshqaruv jarayonini ortiqcha qog’ozbozlikdan xoli etish orqali

samaradorlikka erishish va boshqaruv jarayonlarini shaffofligini ta’minlash maqsadida 2024-yil 17-mayda MMTV ning 163-sonli qarori tasdiqlandi. Unga ko‘ra, 2024-2025-o‘quv yilidan boshlab barcha umumiy o‘rta ta’lim maktablarida:

- a) quyidagi o‘quv-pedagogik hujjatlar elektron shaklda yuritilsin:
 - pedagogik kengash bayonnomalari;
 - o‘quvchilar harakatiga oid buyruqlar;
 - elektron sinf jurnali;
 - o‘quvchining elektron baholar tabeli;
 - maktab bitiruvchilariga berilgan shahodatnomaning hisobot reyestri;
 - qoldirilgan va o‘rni to‘ldirilgan darslarni hisobga olish reyestri.
- b) quyidagi o‘quv-pedagogik hujjatlarni yuritish bekor qilinsin:
 - shahodatnoma va sertifikatlarni hisobga olish hamda tarqatish daftari;
 - qoldirilgan va o‘rni to‘ldirilgan darslarni hisobga olish daftari;
 - o‘quvchilar harakati daftari;
 - buyruqlar daftari;
 - maktab pedagogik jamoasining shaxsiy tarkibini qayd etish daftari.[3]

O‘zbekiston Respublikasida ta’limni raqamlashtirish orqali umumta’lim maktablarining boshqaruv tizimi xodimlariga bir qancha yengilliklar bo‘ladi. Statistik tahlil jarayonlari qulay shaklda amalga oshiriladi. Ortiqcha qog‘oznozblikdan voz kechiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. M.M.Aripov, T. Imomov va boshqalar “Informatika, axborot texnologiyalari” T. TDTU, O‘quv qo‘llanma, 1-2 qism, 2002, 2003-y.
2. www.lex.uz
3. www.ziyonet.uz
4. Ta’limda axborot texnologiyalari o‘quv qo‘llanma / R.X. Ayupov. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. – T.: TDPU, 2020 yil, 28-bet